

ROMANCE,

NUEVO, Y CURIOSO DE LA PRINCESA ISMENIA,
hermana del gran Turco Osman, en que se declara, y
da cuenta, de la Embajada que embió Osman á
nuestro Rey de España Felipe Segundo; la res-
puesta que se le bolvió, y el fin desespe-
rado que tuvo la Princesa Ismenia.

Ismenia, aquella Otomana
hija del primer Planeta,
que en el Imperio Otomano
fijó la basa primera.

Protectora de Mahoma,
Emperatriz de sus tierras;
primogenita de Osman,
que en Constantinopla reyna.

Carroza de la fortuna,
Reyna de todas las Ciencias;
Luzero de la Turquía,
por quien su nombre venera.

Y como estatua la adoran
los martires de su Secta;

aunque su hermosura Mora,
le tiró el amor sus flechas.

Y fué, que informó un Cautivo
de la gala, y gentileza,
hermosura, y bizzarria,
á la hermosissima Ismenia.

De D. Juan de Austria, por quien
es quien su amor atropella,
haciendo contra su ley
mal repetidas finezas.

Embió un embajador,
con prevencion, y grandeza,
la nueva de como estaba,
por su amor rendida Ismenia.

Le

Manuel Massó

Le despachó el gran Sultán,
diciendo desta manera:
O Rey Felipe Segundo,
Señor de toda la Esfera.

Cuyos sobervios Leones
amenazan mis banderas;
salud, porque el grande Alá,
te guarde de mi soberbia.

Sabed, que informado he sido,
como de Justo te precias,
y te guarden el decoro
los Reyes de agenas tierras.

Yo procuro tu amistad,
y si tu aquesto conservas
te prometo dar á Irlanda,
Olanda, y Inglaterra.

Te daré treinta millones
en oro plata ó moneda,
te daré treinta mil Turcos,
para que guarden tus tierras.

Te daré doscientas naves,
paraque en tus Puertos tengas,
te daré la Casa Santa:
prenda que tanto deseas.

Te haré dueño del Mundo,
Dios soberano en la tierra:
y paraque en lazo estrecho
de esta amistad verdadera,

Se prospere por el Mundo,
pide mi hermana la Reyna
Ismenia, cuya hermosura,
que el Austria case con ella,

Por estar aficionada
de su hermosura, y grandeza;
mi hermana te lo suplica,
yo te lo ruego de veras.

Suplicaselo á tu hermano,
que me embie la respuesta:
y mira que soy Osman,
que si arboló mis Banderas,

El Sol bolveré en cenizas:
y toda España en pavesas;
con esto despachó el pliego,
el cual con toda presteza,

Al Palacio de Felipe,
que Dios en su gracia tenga,
y viendo las arrogancias,
responde desta manera:

A ti gran Osman Muley,
Señor de todas tus tierras,
que la voluntad Divina,
te pedirá estrecha cuenta.

Me avisas como tu hermana,
que vive de amores ciega,
quiere casar con mi hermano;
morate allá, que tu secta

No la puedo ver pintada,
porque mi Ley no lo ordena;
Dices mi amistad procuras,
me rio de tu soberbia,

Y si quieres oro, ó plata,
yo te empedraré tus tierras:
Dices me darás á Irlanda,
Olanda, y Inglaterra.

Guarda bien tu Corona,
que tengo ganas de verla:
Dices me darás Vaxeles,
y gente armada de guerra;

Tengo yo mas Españoles,
que tu Africanas banderas:
Dices que la Casa Santa,
que tanto deseo el verla,

Querrá Dios que en algun tiempo
te derribe esa de Meca:
Duerme sobre tu Corona,
y mira donde te acuestas:

Que tengo algunos Leones,
y me han dicho los enseñas:
Mi hermano á ti no te estima,
ni á tu hermana ver desea;

Por-

Porque siguiendo tu ley,
no puede casar con ella:

Yo no estimo tu arrogancia,
tus dadivas, y promesas.

Que sabes que soy Felipe
de Austria por mar, y por tierra,
y me crió el mismo Cielo,
para rendir fortalezas.

Con esto Alá que te guarde,
á ti, y á tu hermana Ismenia:
y si acaso te enojares,
embiarás la respuesta.

Que yá prevengo la Armada,
por el mar, y por la tierra:
con esto despachó el pliego,
el cual con gran diligencia,

Llegó al Palacio del Turco,
y luego le tomó Ismenia;
y viendo las arrogancias,
y lo que dá por respuesta:

No hay desatada Leona,
ni hay mal pisada Culebra,
ni hay Loba llena de rabia,
ni hay Tigre con mas sobervia,

Que con ella se compare,
se escupe, araña, y patea;
manda prevenir su Armada,
que ha de llevarle las nuevas

Al de Austria, con amor
le paga de esta manera:

Ya se encierra en una sala,
se quita Luna, y Cimera,

Y todo al suelo lo echa,
y suspirando se queja,
se viste Jaco, y Marlota,
Turbante, Adarga, y Testera;

Y una sobervia Celada,
y una Cimitarra fiera:

y mirandose á un espejo,
ha dicho de esta manera:

Yo soy Ismenia Otomana?

yo soy Reyna de la Ciencia?

yo soy luz de la Turquía?

yo soy del Imperio Cabeza?

Yo soy Madre del amor?

yo soy la que en hora y media
fabriqué la Babilonia,
con sus torres muy sobervias?

Mas como yo no me mato?
como España vive, y Reyna?
juro por el gran Mahoma,
pues tanto su ley venero.

Que no ha de quedar cogollo
en España, ni en sus tierras,
que mi furor no lo acabe,
que no lo abrasen mis fuerzas.

Al de Austria, pero que digo,
que yá no puede mi lengua
relatar estas palabras
porque la pasión me ciega.

Porque su ley yá me abrasa,
porque su amor me atropella,
y de mi amado enemigo
son tan terribles las fuerzas.

Que muero solo en pensar
que un Christiano me desprecia:
manda que la dejen sola
sus Criadas, y Doncellas;

Se desnuda de sus armas,
diciendo de esta manera:
Los que leyeren mi Historia,
sabrán que muero por ella.

Solo por guardar mi ley,
porque el Alcoran lo ordena,
y con su Cimitarra,
sobre una nevada piedra

De alabastro, escribió allí
con la sangre de sus venas:
Aqui dá fin la que fué
admiracion de la tierra,

Asom-

Asombro de las beldades,
de la discrecion la excelsa,
aquí con valor la muerte
llama la Otomana Reyna.

La que en Africanas Tropas
mostró su valor, y fuerzas;
la que fué de las Mugeres
el credito, y excelencias.

Yo solo al amor rendida,
que es el que todo impera,
cayó difunta en la sala,

y al advertir tal empresa,
Quedan todos en Palacio
sin voz, sin alma, sin lengua:
Todos admiran, que tanto
dominar el amor pueda,

Que hasta con la vida acabe,
de tan soberana Reyna:
Causa á su hermano gran llanto,
y deja á la fama lengua;
y con esto aquí dá fin,
la gran Historia de Ismenia.

FIN.

Barcelona: En la Imprenta de la Viuda Pla, administrada por
Vicente Verdaguer, calle de Algodoneros.